

О РОЛИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ли Е.В.

к.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390736>

Аннотация. За последние тридцать лет обучение в высшей школе претерпело множество изменений и процесс трансформации, модернизации продолжается, поскольку необходимость в подготовке конкурентоспособных, квалифицированных, креативных личностей очевидна для всех. Внедрение различного рода и характера инноваций в высшую школу, особенно актуально электронное обучение (e-learning), часть процесса цифровизации, который с той или иной интенсивностью происходит во всем мире. Дистанционное обучение сопряжено с множеством проблем, нареканий, но, тем не менее, признается перспективным. Дистанционное образование проблема сложная, требующая детального, вдумчивого анализа и постепенного внедрения новаций в высшее образование, как одной из важнейших составляющих цифроватизации различных сфер общества

Ключевые слова: электронное обучение, онлайн дистанционное обучение, life, высшее образование, система образования, информатизация, цифроватизация, инновационные технологии, информационные педагогические технологии, педагогика

Проблема инновационной педагогики является объектом исследования философов, педагогов, социологов, экономистов и др. Исследования данной проблемы широко представлены в научных трудах: монографиях, конференций, учебных и методических пособиях, научных статьях. В условиях модернизации различных сфер жизни общества происходит информатизация и цифровизация, в том числе в одной из важнейших частей, системе образования. Актуальность дистанционного обучения связана с периодическими вспышками новых штаммов вируса, усложняющих нашу жизнь второй год, а также возможностям дистанционного обучения. Цифровизация проникает во все сферы жизни общества, в том числе и систему образования. Электронное обучение связано с множеством проблем глобального, регионального, национального, ментального характера. Тем не менее, большинство специалистов признают перспективность данного формата образования и необходимость решать проблемы, чтобы сделать систему образования и в

особенности высшего образования высокоэффективным, доступным и привлекательным.

Одной из важных составляющих социальной сферы современного общества является система образования, которая, помимо обучения различным дисциплинам, стремится воспитать в личности неординарное гибкое мышление, умение и способность принимать нестандартные решения. Особенностью современной социальной реальности является динамичность, стремительность и изменчивость, с которой развивается общество, наука и техника, процессы информатизации, развитие информационных технологий, которые с одной стороны упрощают жизнедеятельность людей, а с другой усложняют, поскольку требуют от нас осваивать новые технологии и знания.

Дистанционное образование, как одна из форм системы непрерывного образования, позволяет: «дать равные возможности при обучении школьников, студентов, гражданских и военных специалистов, безработных в любых районах страны и за рубежом за счет более активного использования научного и образовательного потенциала ведущих университетов, академий, институтов, различных отраслевых центров подготовки и переподготовки кадров, а также центров повышения квалификации и других образовательных учреждений»[5, с. 165-166]. Как видно из приведенной цитаты, возможности дистанционного образования представлены в довольно широком спектре, а главное отвечают требованиям современности.

Дистанционное образование представляет собой совокупность образовательных технологий, используемых в педагогической деятельности с применением средств телекоммуникаций, телевидения и интернета. А.А.Андреевым выделяются следующие технологии дистанционного образования: «кейсовая (портфельная) технология, интернет-технология, телевизионно-спутниковая технология. Допускается сочетание технологий»[1, с. 68]. То есть, технологии дистанционного образования представляют собой самостоятельное обучение, но контролируемое и направляемое преподавателем образовательный процесс. «Во время такого общения студенты могут консультироваться у преподавателей, обсуждать с ними проекты, решения, оценки. Это также позволяет преподавателям наблюдать за ходом усвоения материала и организовать обучение на основе индивидуального подхода»[5, с. 169]. Разговоры об очевидных преимуществах образовательного процесса, построенного на принципах

персонализации и индивидуализации, ведутся в нашей стране на протяжении уже трех десятилетий, однако практических шагов по его реализации, по существу, так и не было сделано. (Блинов 2.10)

Однако, с очевидными преимуществами, необходимо учитывать и особенности дистанционного образования, требующего, порой пересмотра общепринятых методов и подходов. «Особенность состоит, в частности, в том, что студент в процессе познания раскрепощен и более свободен в выборе расписания занятий, их продолжительности и в приложении усилий для усвоения материала»[6, с. 26]. Подобные особенности требуют детальной проработки, с учетом специфики отечественных учебных заведений, поскольку невозможно, механическое перенесение опыта западных учебных заведений.

Дистанционное обучение проанализировано в статье В.И.Блинова, И.С.Сергеева и Е.Ю. Есениной[1]. Авторами отмечаются множество проблем и недостатков аврального перехода на дистанционное обучение. Одной из проблем дистанционного образования в исследовании отмечается производственная практика. «Полноценная производственная практика не может быть организована даже в том случае, если каждого студента снабдить на дому обширным комплексом профессиональных тренажеров и симуляторов»[2].

По результатам опроса выделены следующие препятствия при переходе на дистанционное обучение:

- «-технические проблемы (слабый интернет, перегрузка сервера и/или платформ он-лайн обучения и т.д.) – 7% респондентов;
- общий дефицит времени - 7%;
- дефицит материально-технической базы – 5%».

Также, к проблемам связанными с дистанционным обучением отмечаются: «психологическую неготовность к данной модели образования как со стороны преподавателей; отсутствие мотивационных механизмов к дистанционному обучению в молодежной среде; отсутствие специфики тотальной цифровизации образования со стороны преподавателей»[3]. «Потеря базовых когнитивных компетенций (письмо, расчет, чтение, логика), снижение качества обучения», отмечаются даже не как недостатки, а как изменения в системе образования[4]. Несмотря на выявление множество сложностей и проблем, многими исследователями отмечается перспективность дистанционного обучения с его различными вариациями: смешанное обучение, гибридное обучение. То есть такой формат обучение представляет собой online и life обучение в различных

пропорциях. Того же мнения придерживаются и другие авторы «одним из возможных и наиболее приемлемых сценариев развития массового образования разных уровней, обозначающих движение в направлении изменения и преобразования педагогической практики, является смешанное обучение»[5].

В модели «Смешанный учебный план» предлагается некоторые общеобразовательные и общепрофессиональные предметы обучать online, к примеру «Основы философии». Нельзя не признать данное преимущество для общих дисциплин. В 2020-2021 учебном году ряд факультетов или даже направлений ТГПУ имени Низами переходили на online обучение на неделю или две. Несколько проблематичным было проведение занятий, одно за другим в онлайн и life режиме. К преимуществам авторы относят разгрузка аудиторного фонда, уменьшение риска заражения в период пандемии и др. Кроме того отмечаются следующие дидактические эффекты: формирование у студентов самостоятельности и ответственности, цифровых компетенций, индивидуальный темп обучения. Модель «Смешанный ИУП» предназначена для учащихся с ограниченными возможностями, совмещающих учебу с работой, одаренных студентов, спортсменов, иностранных студентов. К преимуществам данной модели относят индивидуальный темп обучения, а также доступность для учащихся, не имеющих возможности физически находиться в учебной аудитории. Сложность данной модели заключается в том, что педагог занимается с частью учащихся в online режиме, а с частью life. Оставляя без внимания упоминание исследователей об оплате, нельзя не согласиться с увеличением нагрузки для педагога. И если лекционные занятия можно проводить для учащихся в аудитории и вне ее, то семинарские занятия, без сомнения теряют свою эффективность.

Модель «Учебное меню» используется в зарубежных вузах, где студенты выбирают один из двух форматов для каждой дисциплины: life или online. Данная модель имеет ряд сложностей, неготовность студентов к проектированию своего учебного плана, а также не готовность педагогов и образовательных учреждений. Способность к проектированию своих индивидуальных образовательных маршрутов должна формироваться в школе.

Модель «Очная сессия» представляет собой обучение в online, а контроли в life форматах. Онлайн обучение может чередоваться с life, теоретические занятия в online, а практические в life режимах или

наоборот. Модели «Смешанный учебный предмет», «Объяснительный класс», «Перевернутый класс» и др. представляют собой различные вариации частичного чередования двух режимов обучения, который можно применить с учетом дисциплины, раздела или темы. Данные модели демонстрируют перспективность дистанционного обучения, а ее вариативность – возможность внедрения ее со спецификой предмета или направления обучения.

Таким образом, дистанционное обучение обеспечивает качественное, массовое и индивидуализированное образование. Сегодня, когда во многих странах, и в нашей в том числе, действовал карантин, необходимость в дистанционном обучении очевидна, как раз возможностью продолжить обучение, не подвергая себя опасности заражения. Дистанционное обучение решит проблему с учебными аудиториями и даст возможность получить образование, повысить квалификацию, например, лицам с ограниченными возможностями, людям, ухаживающим за маленькими детьми или престарелыми и др. Данная проблема исследуется специалистами и разрабатываются онлайн программы, загружаемые на информационные платформы, которые набирают популярность среди современной молодежи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Блинов В. И., Сергеев И. С. Модели смешанного обучения в профессиональном образовании: типология, педагогическая эффективность, условия реализации // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. № 1. С. 4–25. DOI: 10.24412/2307-4264-2021-01-04-25
2. Блинов В. И., Сергеев И. С., Есенина Е. Ю. Внезапное дистанционное обучение: первый месяц аврала (по результатам экспресс-исследования и экспресс-опроса): в 2 ч. // Профессиональное образование и рынок труда. — 2020. — № 2. — С. 6–33.— DOI 10.24411/2307-4264-2020-10201
3. Плужникова Н. Н. Цифровизация образования в период пандемии: социальные вызовы и риски // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 15–22. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.1.2>
4. Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образование// Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. Том 25 № 2. 2019 - с 84 - 88
5. Даутова, О. Б. Массовый формат смешанного обучения как движение к цифровой трансформации образования / О. Б. Даутова, Е. Ю. Игнатьева, О.

Н. Шилова // Непрерывное образование: XXI век. – 2020. – Вып. 3 (31). -
DOI: 10.15393/j5.art.2020.6045